

Typological Properties of Navoi and Shakespeare

Iroda Bakhronova

Annotation: *This article deals with the peculiarities and typological features of the works of Alisher Navoi and Shakespeare. The opinions of scientists who have conducted scientific research in this regard are given. The bytes of both creators are studied and compared.*

Keywords: *literature, poet, writer, typology, typological feature, ghazal, lyric.*

Information about the authors

Iroda Bakhronova

Second year of student of faculty of Uzbek language and literature at Navoi State Pedagogical Institute

INTRODUCTION

Ma'lumki, Sharq va G'arb adabiyoti o'zining xususiyatlari, shoir va yozuvchilarning mahorati bilan tanilib kelmoqda. Ayniqsa, bu davrning taniqli ijodkorlaridan bo'lgan Navoiy va Shekspir ijodida estetik mahorat, o'tkir dunyoqarash yaqqol ko'zga tashlanadi. Bugungi qiyosiy tahlilda har ikkala ijodkorlarning mushtarak jihatlari hamda yetakchi mavzularini keltirib o'tamiz.

Badiiy so'z ustalari bo'lgan Navoiy va Shekspir ijodiy merosidagi tipologik o'xshashliklarning ahamiyatga molik tomonlarini ko'rsatishga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ular ijodida muhim o'rin tutgan mavzulardan biri muhabbat talqiniga yuzlanish joiz. Alisher Navoiyning "Layli va Majnun" asarini Shekspirning "Romeo va Julietta" asari bilan qiyoslash uning XVII asrdanoq olamshumul va ilmiy o'rganilgan badiiy ijodini jahon adabiyoti kontekstida o'rganish yo'lida bir urinish bo'ldi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Ikkala ijodkor ishq mavzusidagi yuksak badiiy asarlarini yaratar ekan, fojiali sevgi syujetini asosiy mavzu qilib olishadi.

Alisher Navoiy boy ijodiy merosiga ega. Bizga ma'lum bo'lganidek, ham turkiy, ham forsiy tilda (forsiy tilda Foni taxallusi bilan) barakali ijod qilgan. Uning har ikki tildagi merosi XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab ilmiy tadqiqotchilar tomonidan yuksak e'tirof etila boshlandi. Shunday mutaxassislardan biri tojik adabiyotshunosi, akademik Abdug'ani Mirzoyev "Foni va Hofiz" maqolasida quyidagi fikrlarni ta'kidlaydi: "Alisher Navoiyning fors-tojik she'riyatida ham ustozligi va yuksak mahorat ko'rsatganligi uning javobiya yoki mustaqil g'azallarining har birida, ma'lum darajada aniq ko'rish mumkin"¹. Demak, shoirning forsiy tildagi merosi fors adabiyotining eng yuksak namunalari bilan bellasha oladi. Foniyning Abdurahmon Jomiy g'azallariga yozgan tatabbularini izchil muqoyasa etgan boshqa bir tadqiqotchi Alisher Shomammedov ham yuqoridagi fikrni tasdiqlaydi ².

¹ Mirzoyev A. Foni va Hofiz.//Navoiy va adabiy ta'sir masalalari. – Toshkent, 1968. 64-b.

² Shomammedov A. Traditsiya tatabbu v tvorchestve Alisheera Navoi. – Toshkent: 1984. 135-b.

Hazrat Navoiyning “Layli va Majnun” dostoni “Xamsa”dagi uchinchi doston hisoblanadi. Unda ishq masalasiga bag‘ishlangan quyidagi baytlar keltiriladi:

Ey ishq, g‘arib kimiyosen,
Bal oyinayi jahonnamosen.
Ham zotingga darj kimiyoliq,
Ham oyinayi jahonnamoliq.³

Shoirning ta’kidlashicha, ishq ham “kimiyo”, “ham oyinayi jahonnamo”dir. Ishq insonga yaqinlashsa, loyi tuproqdan o‘zga narsa bo‘lmagan insonning yuzini oltinga aylantiradi, bu bilan ham kifoyalanmay, uni o‘tda kuydirib, tamoman eritadi. Bu kuyish natijasida uning vujudi va ruhi oltindek pok bo‘ladi, ya’ni kimyolanish jarayonida vujudi qusurlardan qutulib va fazilatlar kasb etib, kamolotga yetishadi.

Bu doston dunyoviy adabiyotning eng go‘zal namunalaridan biri sanaladi. Bunda Majnun – telba, devona demakdir. “Sharqdagi eng mashhur qahramonlardan. Qadimgi arab manbalarining guvohlik berishicha, Majnun tarixiy shaxs bo‘lib, Arabistondagi Bani Omir qabilasiga mansub bo‘lgan. Majnunning oshiqlik qismati haqida Sharqda juda ko‘p rivoyatlar to‘qilgan. U Nizomiy, Dehlaviy, Navoiy ijodida fojiviy qahramon sifatida o‘rin egallagan”⁴. Xuddi shu fikrlar Layliga ham taalluqlidir. Layli arab manbalarida kichik epizod obraz – ko‘rinishga ega bo‘lgan. U dostonda mukammal, yetuk, barkamol ayol obraziga – sevgi va vafo ramziga aylangan. Ayni vaqtda dostonda Navoiy Layli va Majnunlar obrazi orqali majozni shakllantirgan. Qolaversa, “Layli va Majnun” dostonida kasb-hunarning nechog‘liq foydasi tegishi, komil inson faqatgina ruhan pok, qalban ulg‘aygan bo‘lishdan tashqari jismonan yetuk bo‘lmog‘i haqida so‘z yuritiladi. Sababi komillik, jismoniy yetuklik har qanday salbiy illatlar zanjirini parchalashga qodir.

Insonparvarlik va ishq talqini Navoiy uchun “shavq dostoni” sanalmish “Farhod va Shirin” da ham tilga olingan. Unda Farhod komil inson timsoli sifatida tasvirlangan. Bu dostonni o‘qigan kishi nafsning yo‘rig‘iga kirmaslik, uni o‘ziga “do‘st” qilmaslik kerakligini anglab yetadi. Farhodning tilidan aytilgan: ” Hunarni asrabon netkumdur oxir?! Olib tufroqqamu ketgumdur oxir?!” - degan satrlar kishini barkamollikka da’vat etadi. Biror hunarni egallab, kelajak uchun tamal toshini qo‘yish lozimligi uqtirilgan.

Qo‘limda turgan Navoiy dahosining mahsuli sanalmish “Xamsa” ni varaqlar ekanman, uning so‘nggi durdonasi - “Saddi Iskandariy” dan joy olgan quyidagi bayt mening e’tiborimni tortdi:

Dedi: “Shahki adl o‘lsa oyin anga,
Musaxxardurur dunyo-yu din anga”.⁵

Darhaqiqat, adolat insoniy fazilatlarining gulto’ji. Adl hukmron bo‘lsagina jamiyat yuksaladi. Shoir bu misralar orqali podshoh adolatli bo‘lishi kerakligini ta’kidlagan.

Mashhur G‘arb yozuvchilaridan biri Shekspir ijodiga yuzlanadigan bo‘lsak, bilamizki, ingliz dramaturgi Vilyam Shekspirning mashhur asarlaridan biri “Romeo va Julyetta” pyesasi sanaladi. Shekspir asarida ham ishq mavzusi ko‘p qirrali qilib yoritiladi. O‘z navbatida, “Romeo va Julyetta” ning sevgi tarixi, shuningdek, italiyalik novellanavislar tomonidan bir necha marotaba qayta ishlangan “Mateo Bandello” novellasi (1554) bu muhabbat tarixini butun Yevropaga mashhur qildi. Ushbu tarixni fransuz tilida Per Buato yaratdi. Fransuz tilidan ingliz tiliga Vilyam Peytner tarjima qilib, nashr qildirdi.

³ Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami. XX tomlik. IX tom. – Toshkent: Fan, 1992.

⁴ Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami. XX tomlik. VII tom. – Toshkent: Fan, 1992.

⁵ Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami. XX tomlik. V tom. – Toshkent: Fan, 1992.

Ingliz shoiri Artur Bruk “Romeus va Julyettaning fojiali tarixi” nomli poema yaratdi⁶. Shekspirning bu sevgi qissasini boshqa yozuvchilar qancha yangicha uslubda yaratishga urinmasinlar, baribir asar o‘z muallifi yozganidek haroratli bo‘lishi qiyin edi. Asar janri ba‘zan sonet tilida yozilganligi sababli adabiyot vakillari orasida bahs-munozaralarga sabab bo‘ladi. “Romeo va Julyetta” yuksak insonparvarlik pafosiga yo‘g‘rilgan bo‘lib, asarni Shekspirning yaratgan og‘ir klassik tragediyalaridan sezilarli darajada ajratib turadi.

“Romeo va Julyetta” tragediyasi epitetlar, qiyosiy iboralar va boshqa adabiy ifoda vositalariga boy. Bu asar o‘tkir pafosi bilan muallifning boshqa asarlaridan ajralib turadi, Shekspirga xos juda yengil va erkin uslubda yozilgan. Shuning uchun bu voqeani to‘la-to‘kis fojia sifatida qabul qilish qiyin. Ba‘zi joylarda bu sevgi melodramasiga o‘xshaydi, ba‘zilarida esa jiddiy ehtiroslar paydo bo‘lishiga qaramay, hatto aqlli komediyaga o‘xshaydi. Asar bilan to‘liq tanishib chiqqanimizda uning fojiali yakuniga guvoh bo‘lamiz. Ko‘pchilik tanqidchilar to‘g‘ri ta’kidlashadiki, qayg‘uli yakun asar o‘qilganda ilhomlantiruvchi yorqin tuyg‘uni buzishga yo‘l qo‘ymaydi. Aytish mumkinki, qahramonlarning dahshatli o‘limi ularning sevgi g‘alabasi sifatida talqin qilinadi. Asar syujetiga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, oddiy, ammo nozik kechinmalarga boy: ikki oila – Montagues va Capuletilar adovatda, lekin ularning farzandlari bir-birini sevib qolishadi va to‘siqlarga dosh berolmay, o‘z joniga qasd qilishadi. Raqib oilalar fojidan xabardor bo‘lganda, ular tinchlik haqida muzokaralar olib boradilar. Sevimli farzandlarining o‘limi ularning qalblarini yumshatadi, dushmanli adovatlari to‘xtaydi. Romeo va Julyettaning sevgisi oilalarning bir-biriga qilgan yomonliklari uchun kafforat bo‘ladi. Montagues va Capuleti oilalarining avlodlari bo‘lgan Romeo va Julyetta ismlarini olgan yosh oshiqlar haqida birinchi marta 1531-yilda italiyaliklar Luiji Porto o‘zining “Ikki oliyjanob oshiqlar hikoyasi” da gapirib o‘tgan. Barcha ijodkorlar, asl san‘at shaydolari “Romeo va Julyetta” tragedeyasiga hali-hanuz yuksak baho berib keladilar.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, Navoiy va Shekspir ilgari surgan g‘oyalar mushtarakligi sababli adabiy aloqa va va uslublar ta’siriga emas, balki asarlar yaratilgan davr muammolari va kayfiyati, ularni badiiy aks ettirishidagi imkoniyatlariga borib taqaladi. Har ikki ijodkor ham Sharq, ham G‘arb adabiyotida o‘z kitobxonlariga ega va haligacha ularning asarlari sevib mutolaa qilinmoqda. Ular butun e‘tiborini insonning ruhiy kamoloti masalasiga qaratgan. Bu orqali ijodkorlar o‘zi istagan yuksak natijaga erishganlar va o‘zlaridan yuksak badiiyat qoldirishgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirzoyev A. Foni va Hofiz.//Navoiy va adabiy ta’sir masalalari. – Toshkent, 1968.
2. Shomammedov A. Traditsiya tatabbu v tvorchestve Alishera Navoi. – Toshkent, 1984.
3. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami.XX tomlik. IX tom. – Toshkent: Fan, 1992.
4. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami. XX tomlik. VII tom. – Toshkent:Fan. 1992.
5. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami. XX tomlik. V tom. – Toshkent: Fan. 1992.
6. Mamatqulova X.A. Alisher Navoiy va Vilyam Shekspir ijodida badiiy tamoyillar mushtarakligi va o‘ziga xoslik(“Layli va Majnun” dostoni hamda “Romeo va Julyetta” tragediyasi misolida). – Toshkent, 2009.

⁶ Mamatqulova X.A. Alisher Navoiy va Vilyam Shekspir ijodida badiiy tamoyillar mushtarakligi va o‘ziga xoslik(“Layli va Majnun” dostoni hamda “Romeo va Julyetta” tragediyasi misolida). – Toshkent:2009.